

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

¹Кыякбаева У.К., ²Айтпаева А.К.

¹Кандидат педагогических наук, профессор КазНПУ имени Абая, Заведующая кафедрой
«Дошкольного образования и социальной педагогики»

²Кандидат педагогических наук, профессор КазНПУ имени Абая

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11049416>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты профессиональной компетентности педагога. Дан анализ понимания различными авторами понятия «компетентность». Раскрыты особенности развития профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагогическое образование, воспитатель дошкольного образования.

Основной целью образовательной политики в сфере дошкольного образования является обеспечение гарантий доступного и качественного образования, обеспечивающего равные стартовые возможности для последующего успешного обучения ребенка в школе.

«Система образования в Казахстане в 90-е годы прошлого века развивалась в условиях устаревшей методологической базы. Исследования, проведенные ЮНЕСКО, показали устойчивую тенденцию к снижению качества образования в Казахстане.

Система образования в Республике Казахстан не была ориентирована на подготовку учащихся к самостоятельной жизни и формирование у них четких планов на будущее. И в результате лишь 30% выпускников осознанно выбирали дальнейшую профессию. Отсутствие дошкольного образования негативно отразилось на подготовленности детей к школе.» [1]

С началом экономического развития страны правительство республики обратило внимание и на уровень образования. Были приняты реформы, целью которых стало улучшение качества образования в соответствии с потребностями государства и внедрение опыта высокоразвитых зарубежных стран.

«Правительство Казахстана серьезно отнеслось к проблеме дошкольного образования. Увеличив финансирование организаций дошкольного образования и привлекая частные инвестиции, государство поспособствовало стремительному росту количества учреждений» [2]

Повышение значения дошкольного воспитания и обучения относится к числу общемировых тенденций. Дети, посещающие детский сад, лучше усваивают знания на всех уровнях образования и являются более успешными в жизни в целом.

Одной из целей данной программы является обеспечение полного охвата детей качественным дошкольным воспитанием и обучением, равного доступа детей к различным программам дошкольного воспитания и обучения для их подготовки к школе.

В Государственном общеобязательном стандарте предшкольной подготовки детей в возрасте от 5 до 6 лет под дошкольным образованием понимают совокупность взаимодействующих преемственных дошкольных образовательных программ (общеобразовательных и специальных) и сети их реализующих дошкольных организаций — дошкольных групп в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, домов ребенка, дошкольных классов, дошкольных групп во внешкольных организациях.

По поводу дошкольного образования было много дискуссий, и со стороны могло показаться, что дошкольного образования в Казахстане не будет. Но оно отстояло свои позиции, не исключая возможности дошкольной подготовки детей, по тем или иным причинам не посещавших детский сад.

В целях повышения качества содержания дошкольного воспитания и обучения в 2008 году разработан и утверждён Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения. Разработаны и апробированы программы группового и индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей; дошкольного возраста с нарушениями речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы и другими особенностями развития.

Поменялся и подход к обучению детей. На первое место в системе дошкольного образования в Казахстане выносятся развитие у детей самостоятельности и самодостаточности. Произошло осознание того, что период детства – это не просто подготовка к школьной жизни, а важный этап развития человека.

Новый подход соответствует потребностям ребенка и его возрастным интересам. Обучение происходит в процессе игры с постепенным усложнением задач. Это позволяет сохранять интерес детей к процессу получения новых знаний.

Основная идея нового образовательного Стандарта дошкольного образования Республики Казахстан состоит в том, что игра, как форма развлечения, может перерасти в творчество. В процессе игры формируются модели человеческих отношений, происходит психологическая подготовка ребенка к школе.

«Дошкольное образование — это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего развития ребенка.

Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Необходимы условия для развития функционально грамотной личности — человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит его переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.» [4]

В системе дошкольного образования ребенок долгое время рассматривался как носитель набора знаний, умений и навыков. И педагогам, воспитателям тяжело перестроить свое мышление. Они зачастую не понимают, что дошкольное образование — это сопровождение ребенка в познании мира, поддержка и помощь в развитии.

«Дошкольное образование является начальным звеном системы непрерывного образования. Оно обеспечивает формирование здоровой, развитой личности ребенка, пробуждая тягу к учению, подготавливая к систематическому обучению. Осуществляется дошкольное образование до 6-7-летнего возраста в государственных и негосударственных детских дошкольных учреждениях и в семье.» [5]

Основное направление дошкольного образования — это подготовка детей к обучению в школе, формированию здоровой, развитой, свободной личности, раскрытие способностей, воспитание тяги к учебе, к систематическому обучению.

Дошкольное образование, как составная часть системы общего образования Республики Казахстан, играет важную роль, так как в его рамках выявляются особенности ребенка, обеспечиваются условия их развития, осуществляется широкомасштабная программа готовности ребенка к школе. На современном этапе в мире готовность к школе понимается как совокупность двух составляющих: готовности учиться и готовности к школе.

Дошкольная организация - это организация образования, которая создается с целью удовлетворения запросов и потребностей семьи в уходе за детьми, их гармоничном развитии на основе общекультурных, национальных ценностей, в подготовке ребенка к начальной ступени среднего общего образования, в создании необходимых условий родителям для продолжения своей работы и учебы, активного участия в общественной жизни. Дошкольная организация осуществляет воспитание и обучение детей дошкольного возраста от одного года до шести (семи) лет, охрану и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений развития детей, нуждающихся в этом на основе общеобразовательных и (или) специальных программ (рис. 1). [6]

«Рисунок 1. Система дошкольного образования» /6/

Осуществляя единые функции и задачи дошкольные организации Казахстана в зависимости от основных для них услуг, различаются по назначению — коррекционные (ясли-сад, детский сад для детей с ограниченными возможностями в физическом и психическом развитии (с тяжелыми и более легкими нарушениями речи, зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательных функций, часто и длительно болеющих детей, задержкой психического развития, с ранними проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза, часто и длительно болеющих простудными заболеваниями и др.).

Внедрение Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения предусматривает достижение следующих целей: регламентация требований к содержанию, уровню и качеству учебно-воспитательной работы, максимальному объему учебной нагрузки воспитанников, системе контроля за

эффективностью работы организаций дошкольного воспитания, дошкольных классов, дошкольных групп во внешкольных организациях; создание условий для получения каждым ребенком обязательного минимума содержания дошкольного воспитания и обучения, обеспечивающего эквивалентность и единый стартовый уровень подготовки детей к школьному обучению на всей территории республики; совершенствование методики аттестации организаций дошкольного воспитания, дошкольных классов, дошкольных групп во внешкольных организациях; повышение профессиональной компетентности специалистов дошкольного воспитания и обучения, основанной в первую очередь на личностно-ориентированном взаимодействии их с детьми, организации развивающей среды; ориентация содержания дошкольного воспитания и обучения на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления его самостоятельности, инициативности, творческих возможностей в различных видах деятельности.

Право ребенка на образование и полное развитие своих способностей имеет важнейшее значение для жизни детей и благополучия общества.

Общая тенденция к демократизации жизни казахстанского общества и пониманию демократических ценностей требует осуществления более глубокого процесса политического развития, направленного на укоренение демократических ценностей и культуры демократии во всех слоях общества, то есть процесса, не имеющего формального завершения.

Построение демократии, нужно начинать не с того времени, когда человек обретает право участия в политической жизни страны, а с раннего возраста – с момента начала физического, интеллектуального, социального развития ребенка. /8/

Можно сказать, что надежда нашего государства на устойчивые демократические преобразования – это дети, подготовленные к успешному обучению в школе, осознающие, что их мнения и взгляды ценятся в семье, школьной среде и в обществе.

Демократические изменения в области образования — процесс не легкий, требующий вдумчивого подхода. С одной стороны необходимо сохранить то положительное, чего удалось добиться за последние десятилетия, а с другой стороны — назрела острая необходимость внедрения новых подходов в сфере образования. [7]

Одним из таких шагов является переход на 12-ти летнее обучение, как показатель вхождения Казахстана в мировое образовательное пространство. Концепция перехода к 12 летней средней общеобразовательной школе потребовала пересмотра стандартов дошкольного и предшкольного образования.

Огромное преимущество Казахстана заключается в том, что дошкольное воспитание стало частью государственной системы образования уже во второй половине XX века. Система дошкольного воспитания являлась важной частью выполнения государством своих обязанностей перед семьей, так как услуги предоставлялись либо бесплатно, либо за очень низкую плату. Это делало систему широкодоступной. Детям, как правило, гарантировались хорошее питание, медицинский контроль, а также возможность раннего обучения по официальной программе. Более половины детей в возрасте от 1 года до 7 лет охватывались системой дошкольного образования. Была создана мощная «детская индустрия», работающая на ребенка.

Анализируя материалы стандартов некоторых стран, мы убедились, что в наиболее развитых странах раннее детство (дошкольное) рассматриваются как особый образовательный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социального и экономического развития. Надо отметить, что во всех странах Европы раннее образование является предметом национальной политики а в ряде стран финансируется государством. Такой подход существует и в США.

Новизна Образовательного Стандарта дошкольного детства РК состоит в том, что основу образовательной деятельности дошкольных организаций определяет не деятельность педагога, регламентируемая базисным учебным планом, а ребенок, как субъект педагогического процесса.

«Ведущей формой деятельности детей становятся не традиционные занятия, а игра. Социологические исследования, опросы родителей и педагогов показали, что дети приходят в детский сад играть и общаться со сверстниками, интересно проводить время. Все остальное воспринимается ими, как «досадная нагрузка», которую они стремятся избежать. Традиционно организованные занятия интересуют лишь 20% детей.» /10/ Стандарт делает педагогический процесс более демократичным с позиции организации, более научным — с позиции соответствия возрастным особенностям детей. Новый подход к построению педагогического процесса соответствует потребностям детей. Постепенное усложнение задач в игровой деятельности, позволяет ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняется, и где формируются в основном только качества исполнителя. Стандарт исходит из идеи, что игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение, творчество, в моделирование человеческих отношений, их проявлений в различных сферах жизни. В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется готовность к общественно-значимой и общественно – оцениваемой деятельности ученья. Оттого чему и как мы научим подрастающее поколение, какие нравственные, моральные, духовные категории заложим в их сознание, как подготовим к культурно-творческому предназначению, во многом зависит прогресс нашего общества. Сегодня все более высокие требования предъявляют к педагогу, работающему с детьми дошкольного возраста. Закономерным является появление стандарта педагога, определяющего его функции, умения, навыки» /11/

REFERENCES

1. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы//—2010.—21дек.—С.5-10;
2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 19декабря 2014 года № 1332 // Казахстанская правда. — 2014. — № 1332. — 11 с.;
3. Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения РК-1.001-2013. — Астана, 2013.— 16 с.;
4. Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы // 2010. — 21 дек. — С. 5-10;
5. Чашина О. Ю., Аллерборн С. Н. Преемственность уровней дошкольного и начального общего образования в рамках ФГОС // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 842-844.file:///C:/Users/Admin/Downloads/moluch_101_ch8.pdf

6. Дошкольная педагогика / Г.А.Айдашева, Н.О.Пичугина, С.В.Ассаулова. — Издательство «Феникс», 2012- с. 98-104;
7. Т.И. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста, 2011- с. 75-83.